

Режим доступа: <https://research-journal.org/economical/statisticheskij-analiz-deyatelnosti-stroitelnoj-otrasli-v-rossii/>

4. Российский статистический ежегодник. 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994>

5. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204>

УДК 338.984

DOI

ПРОЦЕССЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ФИЛИПЮК А.О.,

**канд. экон. наук, ассистент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЛИСИЦЫНА М.А.,

**ассистент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализирован процесс стратегического планирования на промышленных предприятиях Донецкой Народной Республики на основе изучения законодательного регулирования данной сферы.

***Ключевые слова:** экономика, стратегическое управление, стратегическое планирование, промышленность*

ANALYSIS OF THE PROCESS OF STRATEGIC PLANNING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

FILIPYUK A.O.,

**PhD in Economics, Assistant at the Department of
Management of the Non-Production Sphere**

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic;

**LISITSYNA M.A.,
Assistant at the Department of Management of the Non-
Production Sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article analyzes the process of strategic planning at industrial enterprises of the Donetsk People's Republic on the basis of studying the legislative regulation of this area.

Keywords: economics, strategic management, strategic planning, industry

Постановка задачи. На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития экономики Донецкой Народной Республики является поддержка и развитие промышленности. Это невозможно без стратегически направленного управления данной отраслью, что обеспечивается рядом мероприятий. Первоначальным этапом при этом является анализ процесса стратегического планирования на промышленных предприятиях ДНР на основе изучения законодательного регулирования данной сферы.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическим основам процесса стратегического планирования на предприятиях посвящено много научных исследований как зарубежных, так и отечественных авторов. Вместе с тем изучение опубликованных работ свидетельствует, что обеспечение эффективного процесса стратегического планирования на промышленных предприятиях в сложных и непредсказуемых условиях внешней среды возможно только на основе своевременного анализа и адаптации к сложившимся условиям хозяйствования. Таким образом, существует высокая необходимость исследования процесса стратегического планирования на промышленных предприятиях Донецкой Народной Республики на основе изучения законодательного регулирования в данной отрасли в условиях неустойчивой внешней среды.

Актуальность исследования обусловлена ограниченностью и бессистемностью осуществления процесса стратегического планирования на промышленных предприятиях Донецкой Народной Республики.

Цель статьи – проанализировать процесс стратегического планирования на промышленных предприятиях Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. В общем стратегическое планирование представляет собой комплекс действий и решений руководства предприятия, направленных на достижение поставленных целей. Стратегическое планирование деятельности предприятий позволяет реализовать поставленные цели с учётом возможностей и перспектив развития, скоординировать деятельность всех

подразделений предприятия в направлении повышения эффективности его функционирования, оптимизировать ресурсный потенциал предприятий.

Основой процесса стратегического планирования на промышленных предприятиях ДНР является законодательное регулирование на институциональном уровне.

Не сегодняшний день существует множество проблем, связанных с данным явлением. Так, основным документом, частично регламентирующим процесс стратегического планирования на территории Донецкой Народной Республики, является закон Донецкой Народной Республики от 02.10.2015 года № I-369П-НС «О республиканских программах» (с изменениями, внесёнными Законом от 10.03.2017 № 160-ІНС, от 14.11.2019 № 69-ІНС) [1]. Данный Закон «...определяет правовые, экономические и организационные основы разработки, утверждения и реализации программных документов социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, развития отдельных отраслей экономики, сфер жизни, а также отдельных административно-территориальных единиц». Кроме этого, в Законе акцентируется внимание на том, что «Республиканские программы разрабатываются на среднесрочную (3-5 лет) и краткосрочную перспективу (1 год)». Говоря о системе стратегического планирования в ДНР, законодательная база в данной сфере до сих пор находится в стадии разработки, т.к. законопроект «О системе стратегического планирования в Донецкой Народной Республике» был принят в первом чтении 14 августа 2015 г. Работа над законопроектом «О системе стратегического планирования» продолжается, так как «...данный нормативный правовой акт не соответствует текущим реалиям Донецкой Народной Республики. Особенно в связи с необходимостью перехода на бюджетно-целевое планирование. Поэтому речь должна идти не просто о его доработке, а разработке совершенно нового проекта закона, основанного на новой концепции», – отмечает министр экономического развития ДНР [2].

Что касается реализации функций планирования (разработка и реализация планов: определение комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития) и программирования (разработка и реализация программ: разработка комплекса планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам), то на сегодняшний день комплексы мероприятий по местным и районным администрациям, подведомственным структурам и государственным предприятиям выстраиваются, но бессистемно, основываясь на имеющихся ресурсах. Соответственно, говорить о программировании, когда происходит упорядоченность задач, сроков осуществления мероприятий с используемыми ресурсами между министерствами в рамках отраслей судить сложно. Планирование осуществляется на базовом уровне по принципу «планирование от

достигнутого», подразумевающего сохранение, поддержку и использование жизненно важной инфраструктуры ЖКХ, социальных объектов, банковской системы, здравоохранения и т.д. Однако в рамках отдельных государственных предприятий уровень достигнутого остаётся на уровне прошлого года или ниже.

Таким образом, нарушаются два важных принципа государственного стратегического планирования: сбалансированности (согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым или иным ресурсам и срокам реализации) и разграничения полномочий (осуществление полномочий, в пределах которых участники стратегического планирования определяют цели и задачи экономического развития, субъектов и муниципальных образований, а также пути достижения этих целей и решения этих задач).

Исходя из вышеуказанного, уже на институциональном уровне можно констатировать факт преобладания в ДНР оперативного управления над стратегическим. При этом действующие документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания, программирования и прогнозирования, разрабатываются исключительно по отраслевому и по территориальному принципу. Кроме этого, можно говорить об отсутствии целеполагания как определения приоритетов в социально-экономическом развитии ДНР в связи с политическим фактором. Соответственно тормозится и принятие нормативно-правовых актов в данной сфере, позволяющих определить приоритетные отрасли для развития, обозначить цели и утвердить концепцию развития ДНР и конкретных отраслей экономики ДНР в частности.

Исходя из этого, следует сделать вывод об отсутствии стратегических ориентиров и приоритетов развития промышленных предприятий ДНР, что не позволяет осуществлять процесс стратегического планирования системно, целостно и сбалансированно.

На сегодняшний день первые сдвиги в направлении стратегического планирования, не ожидая принятия соответствующих законов, можно проследить в работе Министерства Промышленности и торговли ДНР в связи с изданием приказа № 166-ОП от 20.06.2019 г. «О разработке стратегий развития и программ деятельности государственных предприятий», который ссылается на исполнение Постановления Правительства ДНР № 11-6 от 20.06.2019 г. «О мерах по повышению эффективности использования государственного имущества, закреплённого на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения государственных предприятий» (далее – Постановление) [3]. Данное Постановление устанавливает, «... что органами исполнительной власти в находящихся в их ведении государственных предприятий, за исключением в отношении которых приняты в установленном порядке решения о ликвидации, утверждаются стратегии развития государственных

предприятий на срок до 3 лет...». Кроме этого, в Постановлении содержится Порядок разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики части прибыли государственных предприятий. На основании Постановления с целью обеспечения единообразного подхода к составлению программ и отчётов о деятельности государственных предприятий Донецкой Народной Республики, повышения их качества приказом № 87 от 16.07.2019 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по составлению программ деятельности государственных предприятий Донецкой Народной Республики» и приказом № 88 от 22.07.2019 г. «О внесении изменений в Методические рекомендации по составлению программ деятельности государственных предприятий Донецкой Народной Республики, утверждённые Приказом Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики от 16.07.2019 № 87» Министерством экономического развития ДНР утверждены Методические рекомендации по составлению программ деятельности государственных предприятий ДНР.

Министерством промышленности и торговли ДНР с целью надлежащего исполнения Постановления разработаны Методические рекомендации по разработке и утверждению стратегий развития государственных предприятий ДНР и Примерный рабочий шаблон составления стратегии развития государственного предприятия, утверждённые приказом № 04.5-53/3603 от 19.08.2019 г. «О разработке стратегий развития предприятий».

Однако следует выделить существенные недостатки в содержании Постановления и Методических рекомендациях по разработке стратегий развития государственных предприятий ДНР в частности [4].

В первую очередь, Правительство не предоставляет альтернатив для разработки стратегий и определяет, что возможен только один тип – стратегия развития. При этом не учитываются стратегии концентрированного, интегрированного, диверсифицированного роста, сокращения, которые могут быть более эффективными в современных условиях.

Также данное Постановление в п. 4 определяет вопросы, связанные с финансированием планируемых мероприятий в рамках стратегий развития государственных предприятий, а именно «... часть прибыли, подлежащая перечислению в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики, определяется как часть прибыли государственного предприятия, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятия, утверждённых в составе программы деятельности предприятия на текущий финансовый год, осуществляемых за счёт чистой прибыли, но не менее 50 процентов прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных

платежей...». Однако часть государственных предприятий ДНР являются убыточными.

В Методических рекомендациях по разработке и утверждению стратегий развития государственных предприятий ДНР отмечается, что «...стратегия развития может включать в себя программу инновационного развития предприятия или отдельные мероприятия, направленные на модернизацию, проведение НИОКР...». Однако ссылки на какие-либо отраслевые показатели и цели отсутствуют.

Руководству предприятий рекомендуется обеспечивать на регулярной основе мониторинг и контроль исполнения плана-графика мероприятий и достижения показателей, предусмотренных стратегией развития. Кроме этого назначается должностное лицо, ответственное за реализацию стратегии развития, на уровне не ниже заместителя директора, однако не предусмотрены дестимулирующие механизмы за недостижение плановых показателей. Для этого предприятия должны иметь сформированную стратегически ориентированную структуру управления.

На основании Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития государственных предприятий ДНР можно выделить основные этапы процесса стратегического планирования на промышленных предприятиях ДНР:

1. Анализ внутренней и внешней среды функционирования предприятия.
2. Оценка рисков реализации Стратегии развития возможных механизмов управления рисками и нивелирования последствий их возникновения.
3. Определение основных целей и задач, сроков реализации Стратегии развития.
4. Определение целевых показателей реализации Стратегии развития.
5. Разработка основных мероприятий реализации Стратегии развития.
6. Определение финансового обеспечения Стратегии развития.
7. Составление плана-графика мероприятий по реализации Стратегии развития.
8. Мониторинг и контроль исполнения Стратегии развития.

Данный алгоритм процесса не предусматривает промежуточный контроль достижения целевых показателей реализации Стратегии развития.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, в настоящее время существует множество проблем, связанных с развитием процесса реализации стратегического планирования на промышленных предприятиях ДНР, что обуславливает необходимость разработки предложений по совершенствованию данного процесса в дальнейших исследованиях.

Список использованных источников

1. О республиканских программах: закон Донецкой Народной Республики № I-369П-НС; [принят Постановлением Народного Совета 02.10.2015 г.: с изменениями, внесёнными Законом от 10.03.2017 № 160-ПНС, от 13.09.2019 № 60-ПНС, от 14.11.2019 № 69-ПНС] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-programmah/>.

2. Денис Пушилин провёл совещание по вопросам развития промышленного сектора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/news/denis-pushilin-provel-soveshhanie-po-voprosam-razvitiya-promyshlennogo-sektora/>.

3. О мерах по повышению эффективности использования государственного имущества, закреплённого на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения государственных предприятий: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики № 11-6 от 20.06.2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-11-6-20190620/>.

4. Ободец Р.В. Пути совершенствования процесса государственного стратегического планирования экономики Донецкой Народной Республики / Р.В. Ободец, М.А. Лисицына // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы IV междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2020 г.). Секция 1: Стратегическое управление развитием экономики / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 77-79.

УДК 334.012.64

DOI

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

**ЯКИМЧАК А.А.,
ассистент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены существующие методики оценки эффективности государственной поддержки МСП, выявлены их сильные и слабые стороны. Предложена адаптированная к социально-экономическим условиям Донецкой